

Νέος Παιδαγωγός

online

Το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα.

Διαδικτυακή έκδοση

<http://neospaidagogos.online>

50ό Τεύχος, Σεπτέμβριος 2025

I.S.S.N.: 2241-6781

Το εξώφυλλο του 50ού τεύχους του περιοδικού αντλεί την έμπνευσή του από το άρθρο, με τίτλο: «*Ηχητικές Σπουδές*».

Με αφορμή το 50^ο τεύχος του Νέου Παιδαγωγού

Πριν δώδεκα χρόνια, Φθινόπωρο όπως και τώρα, κάτι νέο εμφανιζόταν στο παιδαγωγικό στερέωμα της χώρας. Κάτι νέο και, από μια άποψη, τολμηρό: Ένα επιστημονικό περιοδικό που αναγνώριζε από τον ίδιο τον τίτλο του ότι πλέον θα πρέπει να μιλούμε για ένα εκπαιδευτικό που δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν έτσι, αλλά και για ένα επιστημονικό περιοδικό που υποσχόταν ότι θα δώσει βήμα στον επιστήμονα, τον ερευνητή, μα πάνω από όλα στον εκπαιδευτικό της τάξης, για να συνθέσουν το παζλ του νέου αυτού εκπαιδευτικού, αυτού του Νέου Παιδαγωγού.

Οι προκλήσεις ήταν πολλές και σήμερα είναι ακόμη περισσότερες για τον λειτουργό που στέκεται μπροστά και ανάμεσα στα παιδιά μας, ταγμένος, θα λέγαμε, να δώσει ουσία στην έννοια της Εκπαίδευσης. Και έτσι, μέσα στο ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον μας, σε έναν κόσμο που κάθε μέρα που περνάει δεν είναι σαν καμιά προηγούμενη, φτάνουμε, δώδεκα χρόνια μετά, στο σήμερα, με το περιοδικό «Νέος Παιδαγωγός», πενήντα τεύχη μετά. Έχει πλέον μεσολαβήσει μισή εκατοντάδα τευχών και πολλά έχουν συμβεί στο διάστημα αυτό, όχι μόνον στο παιδαγωγικό, αλλά και στο επιστημονικό μας στερέωμα.

Για πενήντα τεύχη, βλέπουμε τον Νέο Παιδαγωγό να συν-κινείται, με τις πρωτοφανείς εξελίξεις στον χώρο του επιστημονικού λόγου, της επιστημονικής δημοσίευσης, ενός σύνθετου χώρου συντιθέμενου από πρωτόκολλα, διαδικασίες και προδιαγραφές επικοινωνίας της επιστήμης, ό,τι αποκαλούμε «Επιστημονική Επικοινωνία». Διατηρώντας σταθερά την ηλεκτρονική μορφή του e-book σε μορφή pdf, ο Νέος Παιδαγωγός έχει παρουσία στο διαδίκτυο, ακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ανάμεσα στα άλλα, γίνεται δίγλωσσος, παρακολουθεί τις επικαιροποιήσεις των πρωτοκόλλων επιστημονικής επικοινωνίας, συνεργάζεται με το θεσμικό εθνικό πλαίσιο ανοιχτού περιεχομένου. Παρατηρεί τις εξελίξεις στην σύνθεση του επιστημονικού λόγου, είτε πρόκειται για την αναζήτηση του περιεχομένου στους απλούς αλγόριθμους του διαδικτύου, είτε για την ανασύνθεσή του επιστημονικού λόγου στα γλωσσικά μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης του παγκόσμιου ιστού. Τις παρουσιάζει συστηματικά με άρθρα σελιδοποίηση και εύγλωττα εξώφυλλα.

Πενήντα τεύχη μετά, θα έλεγε κανείς διατρέχοντας τα τεύχη αυτά, ότι ο Νέος Παιδαγωγός τήρησε τις αρχικές στοχεύσεις, τις αναγκαιότητες - στην πραγματικότητα - που οδήγησαν στην έκδοσή του: Να αποτελέσει κόμβο επικοινωνίας του ερευνητή που κοπιάζει να ανασύρει τα νέα δεδομένα με τον παιδαγωγό που τα αναζητεί για την αυτοβελτίωσή του για την ενδυνάμωσή του. Να ενισχύσει την ερευνητική δραστηριότητα και τον επιστημονικό λόγο, στον χώρο της δράσης, μέσα στην τάξη, στο σχολείο, δίπλα στους μαθητές, κάνοντας την έρευνα δράσης, αγαπημένη - θα έλεγε κανείς - συνήθεια του δημιουργικού εκπαιδευτικού.

Όμως, παρακολουθώντας κανείς την πορεία των εκατοντάδων προσώπων που καταγράφονται στην τεκμηρίωση της πορείας αυτής, θα διαπιστώσει κάτι ακόμη που αποτέλεσε ο Νέος Παιδαγωγός για την Εθνική μας Παιδεία: Έναν κόμβο συνάντησης του Ακαδημαϊκού χώρου, μέσα από τις επιστημονικές - κριτικές επιτροπές, αλλά και τους αρθρογράφους του, με τον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκεί όπου αναδεικνύεται ένα στοιχείο του νέου παιδαγωγού, σε διαρκή άνοδο, που δεν είναι άλλο, από τον επιστημονικά καταρτισμένο, δια βίου επιμορφούμενο, ικανού - πλέον - για επιστημονική επικοινωνία και λόγο Εκπαιδευτικού της τάξης.

Σε αυτό το κομβικό, πενήτηκοστό τεύχος, δια στόματος και γραφής της συντακτικής επιτροπής, εκφράζονται ευχαριστίες αλλά και ευχές, στο εθνικό αυτό σώμα των ανθρώπων της εκπαίδευσης, κάθε βαθμίδας και κάθε θεσμού για όσα επιτεύχθηκαν. Εκφράζεται όμως και η σταθερή και συνεχής πρόσκληση προς κάθε μέλος της ερευνητικής κοινότητας, να συμμετέχουμε όλοι όσοι επιθυμούμε, συνεχίζοντας εποικοδομητικά και ουσιαστικά το έργο της μεγάλης αυτής κοινότητας που συνθέτει η έκδοση του Νέου Παιδαγωγού.

Από την Συντακτική Επιτροπή

Σεπτέμβριος 2025

Ο κατάλογος της θεματολογίας του περιοδικού, βρίσκεται εδώ:

<http://neospaidagogos.online/thematology.html>

Σελ. 18	00.Θ.Ε. Ηχητικές σπουδές
Σελ. 41	01.Θ.Ε. Αδελφικές σχέσεις και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη της παιδικής ηλικίας
Σελ. 50	01.Θ.Ε. Από τη νοσταλγική μνήμη στην κριτική συνείδηση: Οι ιδεολογικές διαστάσεις των εγχειριδίων γλώσσας και η εκπαιδευτική μετάβαση προς την ενεργό πολιτειότητα.
Σελ. 59	01.Θ.Ε. Η διαλεκτική προσέγγιση, ως γέφυρα για τη σύνδεση ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής πράξης. Παραδείγματα μέσα από τις θεωρίες του αυτοπροσδιορισμού και των κινήτρων.
Σελ. 69	01.Θ.Ε. Η σχολική βελτίωση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
Σελ. 80	01.Θ.Ε. Όρια στη σύγχρονη οικογένεια και το σχολείο: Παιδαγωγικές προκλήσεις και προοπτικές
Σελ. 90	02.Θ.Ε. Από τους περιγραφητές του ΚΕΠΑ στην πράξη: Δημιουργία Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών
Σελ. 101	02.Θ.Ε. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στο σύγχρονο σχολείο: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των προσεγγίσεων και των επιπτώσεων
Σελ. 111	02.Θ.Ε. Ο θεσμός του Μέντορα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σελ. 120	02.Θ.Ε. Πολυφωνία στη μάθηση: Στρατηγικές και δραστηριότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Σελ. 130	02.Θ.Ε. Πώς βαθμολογούμε στο τετράμηνο τους μαθητές Γυμνασίου στα μαθήματα φυσικών επιστημών;
Σελ. 149	03.Θ.Ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
Σελ. 147	03.Θ.Ε. Η σχολική βιβλιοθήκη ως χώρος φιλιαναγνωσίας στην ψηφιακή εποχή
Σελ. 155	03.Θ.Ε. Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα με τη βοήθεια του διαδικτύου
Σελ. 164	03.Θ.Ε. Οι Νέες Τεχνολογίες και η συνδρομή τους στην αξιολόγηση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Ηχητικές Σπουδές

*Δημήτριος Σαρρής, Εκπαιδευτικός Μουσικής,
Επισκέπτης Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου*

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο οι «ηχητικές σπουδές» (ΗΣ) (Sound Studies) ή «Σπουδές Ήχου», ένα νέο πεδίο και για τη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται για διεπιστημονικές σπουδές με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καθώς ευρεία είναι και η δυνάμει παρουσία του ήχου στα διάφορα επιστημονικά πεδία τα οποία συντίθενται στις ΗΣ. Στην εργασία μας επιχειρούμε μια χρηστική χαρτογράφηση του εύρους αυτού με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τόσο αγγλόγλωσση όσο και ελληνόγλωσση. Σκοπός μας είναι όχι μόνο να παρέχουμε στον ενδιαφερόμενο μελετητή κάποιες βασικές πηγές όπου θα τον οδηγήσουν στην κατανόηση της ταυτότητας και του περιεχομένου των ΗΣ, αλλά και να μπορέσει οποιοσδήποτε το επιθυμεί, να εισαχθεί σε κάποια σχετικά βασικά ζητήματα. Οι ΗΣ δεν αφορούν μόνο την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επιρροές τους στην εκπαίδευση είναι ήδη εμφανείς κυρίως μέσα από το μάθημα της Μουσικής και τις σχολικές δραστηριότητες, που δείχνουν τον δρόμο για μια «ηχητική εκπαίδευση» (ΗΕ), που αξιοποιεί την παρουσία του ήχου στην εκπαίδευση (ΗσΕ).

Λέξεις-Κλειδιά: ηχητικές σπουδές, ήχος, ηχητική εκπαίδευση, μουσική εκπαίδευση.

Sound Studies

Dimitrios Sarris, Music Teacher, Visiting Professor at Ionian University

Abstract

In recent years, «Sound Studies» ((ichitikes spoudes) have emerged in Greece, a relatively new field also in the international bibliography. These are interdisciplinary studies with a broad range of applications, as the potential presence of sound spans across various scientific fields that compose Sound Studies. In this article, we attempt a practical mapping of this breadth based on existing literature, both in English and Greek. Our aim is not only to provide interested researchers with some fundamental sources that will guide them to understand the identity and content of Sound Studies, but also to allow anyone interested to be introduced to some basic related issues. Sound Studies are not only relevant to higher education but also to primary and secondary education. Their influences on education are already evident mainly through Music classes and school activities, which pave the way for a «sound education», an education that utilizes the presence of sound in education.

KeyWords: Sound studies, sound, sound education, music education.

1. Εισαγωγή

Οι Ηχητικές Σπουδές (ΗΣ) εμφανίζονται στο προσκήνιο στις αρχές του 21^{ου} αιώνα, ως ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης, συγγενές κατ' αρχάς με τις πολιτισμικές σπουδές (Bubaris, 2012; Kane, 2015; Hilmes, 2015), γι' αυτό και παρόμοια διευρυμένο και πολυσυλλεκτικό (Bull & Back, 2003:3; Erlmann, 2004; Bull, 2019:xviii). Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τις πρώτες αναφορές στο πεδίο μέχρι σήμερα, η ταυτότητα και το περιεχόμενο των ΗΣ διαμορφώνεται διαρκώς. Αρκετές απόπειρες ορισμού συνδέονται με συγκεκριμένες προτεραιότητες (Grimshaw-Aagaard, 2019). Στην εργασία μας, θα προβούμε σε έναν ορισμό προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην κατανόηση και αξιοποίηση των ΗΣ γενικά αλλά και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για την κατανόηση και αξιοποίηση των ΗΣ στην χώρα μας χρειάζεται να προσεγγίσουμε ένα ευρύ και ετερογενές διεθνές βιβλιογραφικό σώμα. Εφ' όσον, έχει αναπτυχθεί και αντίστοιχη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, όμως, μπορούμε να εστιάσουμε και στην εγχώρια βιβλιογραφική πραγματικότητα των «ελληνικών ΗΣ» (Llano & Whitaker, 2019:199). Αυτό αφορά τόσο κείμενα που αναδεικνύουν τον ήχο ως αντικείμενο μελέτης πριν τις πρώτες αναφορές στις ΗΣ (ενδεικτικά: Bull & Back, 2003; 2020; Bull, 2013), οπότε τα κείμενα αυτά εκκινούσαν και από θέματα μουσικής (Cox & Warner, 2017 [2004]; Solomos, 2020), όσο και τις μεταγενέστερες εργασίες που γονιμοποιούν και επαυξάνουν το πρωτόλειο εκείνο σώμα (ενδεικτικά: Bull, 2019; Pinch & Bijsterveld, 2011).

Τα τελευταία χρόνια η σύνδεση των ΗΣ με την εθνική μας παιδεία, ως μια εκπαίδευση «βασισμένη στον ήχο» (Etmektsoglou, Dionyssiou & Mniestris, 2019), μια «εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο», (Sarris, 2017, 2020), αναδύεται ως μια δυνατότητα αλλά και ως μια αναγκαιότητα (Sarris, 2025). Ο Ήχος στην Εκπαίδευση (ΗσΕ) αξιοποιείται όλο και περισσότερο στο ελληνικό σχολείο μέσα από μια μακροχρόνια πορεία, με μεγαλύτερη, ωστόσο, άνθιση τα τελευταία είκοσι χρόνια (Sarris, 2007, 2025). Η άνθιση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι ο ήχος διδάσκεται στην εκπαίδευση είτε αυτούσια μέσα από το μάθημα της Μουσικής, είτε ως πολυδιάστατη παρουσία στον πολιτισμό μας και μάλιστα σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα (Sarris, 2015; 2020). Αφετέρου, οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι ερευνητικοί και διδακτικοί ορίζοντες που ανοίγει η μελέτη του ήχου παρεισφρύνουν σταδιακά στην Εκπαίδευση, οδηγώντας μας σε νέες δυνατότητες παιδαγωγικής και διδακτικής κατανόησης και αξιοποίησης του ήχου (Sarris, 2023).

Στην εγχώρια βιβλιογραφία, οι νέοι αυτοί ορίζοντες για τον ΗσΕ καταγράφονται μέσα από την παράλληλη εκπαιδευτική έρευνα, με επίκεντρο την Ακουστική Οικολογία (Paparrigoropoulos & Etmektsoglou, 2015; Bubaris, et al. 2018; Mniestris, et. al. 2020), μέσα από την εγχώρια εθνογραφική έρευνα για τον ήχο (ενδεικτικά: Panopoulos, 2005b; 2017; Bubaris, 2006, 2015; Poulos, et. al., 2006; 2015, Papavani, 2022), αλλά και από μια γενικότερη «στροφή» της μουσικής έρευνας προς τον ήχο, σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων (ενδεικτικά: Georgaki, 2020; Tsokani, 2006; 2011; Dionyssiou &

Etmektsoglou, 2015), μια στροφή που απηχεί, όπως είπαμε και στην εκπαίδευση (Sarris, 2020; Dionyssiou, 2025).

Έτσι, η διεθνής ανάπτυξη των ΗΣ έχει το ανάλογό της στην Ελλάδα, τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα και την εκπαίδευση, όσο και στην τέχνη. Συναντούμε αναφορές στις ΗΣ στα ακαδημαϊκά Τμήματα (ASKT, 2015; APTh, 2023), στην καλλιτεχνική δημιουργία (Papachristou & Samantas, 2014; Voudiklaris, 2022), τις βλέπουμε να αναπτύσσονται σε επιστημονικές Ενώσεις (HSAE, 2024; WGSE, 2024), σε Θεματικά Δίκτυα Εκπαίδευσης (DPE Messinias, 2014; 2018a, 2018b), στη σύγχρονη εκπαιδευτική βιβλιογραφία (ενδεικτικά: Etmektsoglou, 2014; Etmektsoglou, et. al., 2019; Kostoula & Kechagioglou, 2005; Kostoula, et. al., 2005; Sarris, 2017, 2018), ενώ παρατηρούμε να μπολιάζουν δημιουργικά τα σχολικά και εξωσχολικά βιβλία (Sarris, 2010, 2020) αλλά και τις σχολικές δραστηριότητες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Sarris, 2024a).

Η παρούσα εργασία στοχεύει να συμβάλλει στο κομμάτι της κατανόησης και αξιοποίησης των ΗΣ, οι οποίες εμφανίζονται πλέον σε τόσες πολλές περιπτώσεις. Στοχεύει να παρέχει μια εισαγωγική γνώση στους ενδιαφερόμενους, τόσο γενικά όσο και ειδικά στις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, οπότε στο τέλος συμπεριλαμβάνουμε στην εργασία μας και την Ηχητική Εκπαίδευση (HE).

2. Εξέλιξη και ορισμός των ΗΣ

Οι ΗΣ, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι διεπιστημονικό πεδίο, διακρίνονται από το γεγονός ότι προσεγγίζουν τον ήχο κυρίως προς δύο διαστάσεις του, την φυσική και την κοινωνική – πολιτισμική (Bubaris, 2012; Bull, 2019; Grimshaw-Aagaard, 2019). Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που τις φέρνει σε ένα βαθμό κοντά στις «θετικές επιστήμες» και την εφαρμοσμένη σπουδή του ήχου από την πρώτη στιγμή, κυρίως όμως η σχέση τους με τις επιστήμες βρίσκεται στο χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών (Bull & Back, 2003). Αναπόφευκτα, ωστόσο, οι ΗΣ συναρτώνται με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας των τελευταίων χρόνων, όπου ο ήχος είναι πάντα παρών, εφ' όσον πρόκειται για τεχνολογία «οπτικοακουστικών» μέσων (Caton, κ.ά., 2018).

2.1. Το ακουστικό, το οπτικό και οι αισθήσεις

Ένα πεδίο συζήτησης για τις ΗΣ αφορά τη σχέση τους με τις «οπτικές σπουδές» και γενικά τις σχέσεις της ακοής με τις άλλες αισθήσεις (Grimshaw-Aagaard, 2019; Llano & Whittaker, 2019). Ο Bull, στις απαρχές της συζήτησης για τις ΗΣ, αναζητεί μια «δημοκρατία των αισθήσεων» (2003:2), την οποία συζητά και ο Grimshaw-Aagaard (2019), καταλήγοντας, όμως, ότι δεν πρόκειται για ζήτημα προτεραιότητας αλλά τελικά για μια αλληλοσυμπλήρωση των αισθήσεων. Στην πραγματικότητα η «εθνογραφία του ήχου», έρχεται για να μας δώσει με διάφορους τρόπους νέα δυναμική στη γνώση μας, δια μέσω του ήχου και της ακοής (Gershon, 2011) ακόμη και συμπληρωματικά ως προς την εικόνα και όχι να κινηθεί σε μια αντίπαλη διεκδίκηση πρωτοκαθεδρίας μιας αίσθησης (Gershon, 2019).

Στο ίδιο πνεύμα, άλλωστε έχει κινηθεί και η πολύ σχετική συζήτηση για τη σχέση προφορικότητας και γραμματισμού, που σε ένα βαθμό απηχεί το θεωρητικό «δίπολο» «ακουστικό/οπτικό», και για ένα διάστημα οδήγησε σε ένα πραγματικό θεωρητικό «μεγάλο χάσμα» («great divide») (Paradelis, 1997:xxi). Η πραγματικότητα, όμως, μας αποκαλύπτεται ανάμικτη από στοιχεία προφορικότητας και γραμματισμού, όπου το ένα μπορεί να «γεννά» το άλλο, όπως πολλές φορές παρατηρείται στην καθημερινότητά μας (Politis, 1982), οπότε σε ένα πολιτισμικό φαινόμενο μπορούμε να εντοπίσουμε ταυτόχρονα προφορικότητα και γραμματισμό. Μόνο έτσι – κατανοώντας τις συμφύσεις ανάμεσα στο εγγράμματο και το προφορικό – μπορούμε να φτάσουμε στην καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων. Καθώς οι ΗΣ θέτουν τον ήχο στο επίκεντρο, για εμάς δεν έχει και τόσο νόημα να αποκλείουμε τις άλλες αισθήσεις, ή να ενισχύσουμε τον διαχωρισμό προφορικού και εγγράμματου. Θα μας ωφελούσε περισσότερο ερευνητικά να εκτιμούμε τον ήχο ως ένα μέσο κατανόησης μαζί με ότι μας κομίζουν και οι άλλες αισθήσεις πέραν της ακοής, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του συναισθήματος, όπου όλα μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε ως ένα σύνολο.

Σε ό,τι αφορά τις αισθήσεις και τον ήχο, υπάρχουν, επίσης, μελέτες που αφορούν κυρίως τις «σπουδές κωφών» («deaf studies») (Marshark & Spencer, 2003) και την «συνάντησή» τους με τις ΗΣ (Friedner & Helmreich, 2016), ενώ λιγότερο, μάλλον, ερευνάται η τυφλότητα σε σχέση με τον ήχο και το ηχοτοπίο (Rychtárikoná, 2015). Ειδικότερα σε θέματα ακοής, η «κωφή κουλτούρα» (deaf culture) (Ladd, 2003), έχει προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον σώμα κειμένων για την κατανόηση της παρουσίας ή της απουσίας του ήχου και της ακοής στη ζωή μας (Padden & Humphries, 2005). Η κωφή κουλτούρα χαρακτηρίζεται από τις τοπικές – εθνικές κουλτούρες (Holcomb, 2013) και την φιλολογία της (Wilcox, 1989), η οποία εκτείνεται ακόμη και στα παιδικά αναγνώσματα και έργα (Rosen, 2017). Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο μεταίχμιο των δύο αισθήσεων, όρασης και ακοής, έχει αναπτυχθεί μια πολύ ιδιαίτερη έννοια, η «ακουστική τυφλότητα», η οποία αναφέρεται σε ζητήματα ακοής, αντλώντας, όμως την μεταφορά της τους από το χώρο της οπτικής αντίληψης (Benson, 2023).

2.2. Πηγές των ΗΣ τις πρώτες δεκαετίες

Η προαναφερθείσα συζήτηση για την προφορικότητα και τον γραμματισμό μας οδηγεί αβίαστα σε μία από τις οδούς μέσω της οποίας οδηγηθήκαμε στις ΗΣ. Είναι η σχετική συζήτηση για τα μέσα (media), ιδιαίτερα στην εποχή της ανάπτυξης του ηλεκτρισμού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα από τον M. McLuhan (1964; 1997) και τον W. Ong (1967, 2012 [1982]).

Βρισκόμαστε στον εικοστό αιώνα, στις πρώτες δεκαετίες του '60, '70 και έπειτα του '80, όπου ο επιστημονικός λόγος για τον ήχο και την προφορικότητα συνεχώς αυξάνεται. Παράλληλα με τις ιδέες του McLuhan, που αγγίζουν το χώρο της επικοινωνίας και του πολιτισμού, ο M. Schafer (1977) εισάγει την Ακουστική Οικολογία. Καθιερώνει το «ηχοτοπίο» (soundscape), το οποίο είκοσι χρόνια αργότερα εμφανίζεται για πρώτη φορά και στην ελληνική βιβλιογραφία (Schafer, 1997), χωρίς όμως ακόμη να γίνει ευρύτερα γνωστό. Την ίδια περίοδο ο J. Cage με πολυδιάστατο καλλιτεχνικό και

συγγραφικό έργο (Cage, 1961; Nicholls, 2002) ανάμεσα στα άλλα μας εισάγει στη μελέτη της σιωπής και του ήχου στο χώρο της μουσικής και ηχητικής επιτέλεσης. Σε μια προφορική συζήτηση του γράφοντος με τον M. Schafer, μάλιστα (HSAE, 2007), ο Schafer μιλώντας για την «παρέα και φιλία του με τον J. Cage», αναφέρθηκε σε έναν ακόμη της «παρέας», που αξίζει να μνημονεύσουμε για την συνεισφορά του στην στροφή «από τη μουσική στον ήχο», κατά τη δεκαετία του 1960, τον Harry Partch (1974). Ο Partch συνδέεται με την παράδοση των πειραματικών μουσικών οργάνων και των ηχογόνων αντικειμένων που θα συναντήσουμε και στην ελληνική εκπαίδευση (Sarris, 2009; Tsafaridis, 2013; Dionyssiou, 2025), ως μία ακόμη ένδειξη της επίδρασης των ΗΣ και της ηχητικής τέχνης στην εθνική παιδεία μας (Sarris, 2020).

Και οι τρεις αυτοί μελετητές και δημιουργοί – ο Schafer ήταν και παιδαγωγός (1969, 1976, 1986, 1992) – απηχούν τις απαρχές των ΗΣ από το χώρο της μουσικής και εντάσσονται στην ενότητα εκείνη των ΗΣ που εμπνέεται από τη μουσική δημιουργία και την καινοτομία στη μουσική σύνθεση του 20^{ου} αιώνα. Άλλοι ενδεικτικοί δημιουργοί και συνθέτες, κείμενα των οποίων εντάσσουν, μάλιστα, στον τόμο τους «Audio Culture» οι Cox & Warner (2007), είναι οι E. Varese, P. Schaeffer (2012), B. Eno (2023), M. Nyman (1999) και D. Toop (1995).

Ο στοχασμός που ξεκινάει από τη μουσική και τροφοδοτεί τις ΗΣ έρχεται από πολλές μεριές τόσο ετερόκλητες αλλά και τόσο ενδιαφέρουσες, ώστε δε θα πρέπει να μας εκπλήξει το πόσο διαφορετικές καταβολές έχουν οι σπουδές αυτές. Στο πνεύμα αυτό, ο Bull (2013) εντάσσει στον τόμο του για τις ΗΣ κείμενα των L. Russolo (2004 [1913]) πρωτοστάτη των φουτουριστών των αρχών του εικοστού αιώνα, R. Barthes (1977) κύριου εισηγητή της Σημειωτικής, T. Adorno και H. Eisler (1947) από την περιφέρεια «Σχολή της Φρανκφούρτης», αλλά και του εμβληματικού, για τον τρόπο που συνέδεσε την Πολιτική Οικονομία και τη Μουσική, J. Attali (1985). Ο ίδιος, μάλιστα έχει ήδη δημοσιεύσει ένα έργο που μελετά την χρήση των «προσωπικών στέρεο», και τη σχέση τους με την καθημερινότητά μας (Bull, 2000), αγγίζοντας μια ακόμη ετερόκλητη πηγή μελέτης των ΗΣ.

2.3. Οι ΗΣ από τα τέλη του 20^{ου} στις αρχές του 21^{ου} αιώνα: η ανάπτυξη και η εξειδίκευση

Από τη δεκαετία του 1990, μελετητές όπως οι Thompson (2002), Kahn (1999) και LaBelle (2010) ασχολήθηκαν με τη σχέση μεταξύ ήχου και χώρου σε ένα πλαίσιο αντίληψης πολιτιστικών στοιχείων και γεγονότων ως ιστορικά στοιχεία, μελετημένα στο πλαίσιο του μοντερνισμού. Παράλληλα εξελίσσεται η συζήτηση για τον ρόλο της οθόνης και των οπτικοακουστικών έργων, που λόγω τεχνολογίας είναι σε άνθιση (Chion, 1994; Pinch & Bijsterveld, 2004; Coates, 2008). Άλλοι μελετητές όπως ο Sterne (2003), ο Altman (2004) και ο Smith (2008), εστίασαν στη σχέση τεχνολογίας και ήχου διερευνώντας την πολιτιστική προέλευση και την ανάπτυξή τους. Εμφανίζονται, επίσης και αρκετές νέες μελέτες που συνδέουν την φυσική με την πολιτισμική διάσταση του ήχου (Erlmann, 2010). Οι μελετητές αυτοί επίδρασαν στην έρευνα, ώστε τελικά να προκύψουν ακαδημαϊκά περιοδικά αφιερωμένα στις ΗΣ, όπως το «The Journal of Sonic

Studies» και το «Sound Effects».

Την τελευταία δεκαετία, οπότε και οι μελετητές αρχίζουν να εστιάζουν σε περισσότερο εξειδικευμένα πεδία, βλέπουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος θεματικών στις οποίες εκτείνονται οι ΗΣ. Ένα σημαντικό μέρος τους αφορά μελέτες για τη φυλή και τις αφρικάνικες ή σχετικές με την Αφρική παραδόσεις και πολιτισμούς (Burdick, 2013; Nyong'o, 2014; Sykes, 2015; Graham, 2018; Steinskog, 2018; Eidsheim, 2019; Steingo & Sykes, 2019, Robinson, 2020). Μια ανάλογη πορεία είχε ακολουθηθεί και στις μουσικές σπουδές, οι οποίες από τη στιγμή που εστίασαν σε μη δυτικούς πολιτισμούς με ιδιαίτερα μουσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά (ενδεικτικά: Blacking, 1973; Feld, 1982; Small, 1996), οδήγησαν σε επαναπροσδιορισμούς έως και αποδομήσεις για τις μουσικές πρακτικές της δύσης. Με παρόμοιο τρόπο, λοιπόν, είχαμε και στη μουσική μια ακόμη πιο γόνιμη συζήτηση και νέους αντιληπτικούς ορίζοντες για τον ήχο και τη μουσική σε σχέση με το δυτικό πολιτισμό (Panopoulos, 2005b).

Οι ΗΣ αντλούν το υλικό τους από ετερόκλητες πηγές όπως η Λογοτεχνία (Snaith, 2020), τα ηχητικά βιβλία (audio books) (Rubery, 2011) και γλωσσικά – λογοτεχνικά θέματα όπως η ονοματοποιία (Sasamoto, 2019). Η φωνή, επίσης, αποτελεί πάντα ένα πολυσχιδές θέμα ανάπτυξης των ΗΣ (Meizel & Dughtry, 2019). Ωστόσο, οι μετα – αποικιακές μουσικές παραδόσεις (Ismail – Wendt & Schoon, 2022), οι αφρικανικές σπουδές και οι νέες προσεγγίσεις των ΗΣ, έφεραν στο προσκήνιο έρευνες που μιλούν για την «επανα-δημιουργία» (Porcello & Patch, 2022) και την «επανα-χαρτογράφηση» (Steingo & Sykes, 2019) των ΗΣ.

Ένα ιδιαίτερο κομμάτι των ΗΣ αφορά το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξής τους είχαν ιδιαίτερη σχέση με την Οικολογία. Ο M. Schafer εστιάζοντας στο ηχοτόπιο (1969, 1977) εισήγαγε την «Ακουστική Οικολογία», φέρνοντας δίπλα - δίπλα τους δύο σημαντικούς αυτούς όρους. Αρκετά χρόνια μετά και η Μουσική συνδέθηκε αρκετά με το περιβάλλον (Pedelty, 2012; Stocker, 2013), ενώ στις μέρες μας, δεδομένων και των εξελίξεων για το κλίμα, αναπτύσσεται περισσότερο ο λόγος για μία «ηχητική οικολογία» (Tilton, 2020), μία «οικολογία του ηχοτόπιου» (Farina, 2014), που συμπεριλαμβάνει και τη μουσική (Allen & Tilton, 2023). Όχι τυχαία, το 7ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας από τα πανελλήνια συνέδρια που πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, είχε θεματική «Ηχοτοπία, Βιοφωνία και Κλιματική Κρίση» (UoA, 2024; Vrakatseli, 2024).

Σε ένα πρόσφατο εγχείρημά τους να καταγράψουν τις «ηχητικές μεθοδολογίες» (Sonic Methodologies), οι Bull και Cobussen (2021) χωρίζουν το υλικό τους σε τρία μέρη: Το πρώτο αφορά τα «πεδία (disciplines), τις επιστημολογίες και τις μεθοδολογίες» και επιχειρεί μια πολυσυλλεκτική παρουσία επιστημονικών πεδίων, που, όπως είδαμε, ισχύει στις ΗΣ. Το δεύτερο τιτλοφορείται «Ηχητικές Τέχνες, Μουσικές και Χώρου» (Sound Arts, Musics, Spaces). Σε αυτό η παρουσία της τέχνης είναι χαρακτηριστική. Η επιλογή αυτή των συγγραφέων, η οποία συνδέει την μεθοδολογία των ΗΣ με τις τέχνες, μας οδηγεί σε ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι τους που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και είναι οι «ηχητικές τέχνες». Από την μακροχρόνια παρουσία του ήχου στις

τέχνες (Kahn, 1999), μπορούμε να κρατήσουμε ότι παρότι οι συνειδητές προσπάθειες για τέχνη με κύριο υλικό τον ήχο και τις ηχητικές κατασκευές – εγκαταστάσεις (installations) εκκινούν από τις αρχές του 20^{ου} αιώνα (Russolo, 2004 [1913]), ο όρος «sound art» κάνει την εμφάνισή του μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 1970 (Gal, 2017). Μόλις πρόσφατα, επίσης, έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα εγχειρίδια για τις ηχητικές τέχνες (Prior, κ.ά., 2021, Krogh & Schulze, 2020). Το τρίτο μέρος των ηχητικών μεθοδολογιών οι Bull και Cobussen το ονομάζουν «Γεωγραφίες, Πολιτική, Ιστορίες» (Geographies, Politics, Histories) και είναι αυτό με την μεγαλύτερη έκταση. Σε αυτό το μέρος αναδεικνύονται ζητήματα χώρου και γεωγραφικής ηχητικής ποικιλότητας στον πλανήτη και για ένα μεγάλο χρονικό εύρος. Σε μια ακόμη πιο μακροχρόνια μελέτη του παρελθόντος οι ΗΣ αναπτύσσουν την «Αρχαιοακουστική» (Scarre & Lawson, 2006) η οποία εστιάζει στους ήχους και τα ηχοτοπία της αρχαιότητας με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα μνημεία και σε κάποιες περιπτώσεις στην αρχαιοελληνική γραμματεία που αφορά στον ήχο (Tsokani, 2006, 2011).

2.4. Προς έναν ορισμό των ΗΣ

Ο πλούτος των μεθοδολογιών σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων – λόγω διεπιστημονικότητας – θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε έναν ανάλογο ορισμό των ΗΣ. Έναν πρώιμο ορισμό, που εντοπίζουμε ήδη από τις αρχές του αιώνα, μας δίνουν οι Pinch και Bijsterveld (2004:636), οι οποίοι ορίζουν τις ΗΣ ως «μια αναδυόμενη διεπιστημονική περιοχή που μελετά την υλική παραγωγή και κατανάλωση της μουσικής, του ήχου, του θορύβου και της σιωπής», καθώς και τον τρόπο που αυτά έχουν αλλάξει «μέσα στην ιστορία και σε διαφορετικές κοινωνίες». Τη θέση της «ανάδυσης», παίρνει σχεδόν μια δεκαετία μετά η «διεπιστημονική ζύμωση», σε έναν ορισμό που δίνει ο Sterne (2012:2). Θεωρεί τις ΗΣ ως μια διεπιστημονική ζύμωση ανθρωπιστικών επιστημών, όπου ο ήχος είναι το «αναλυτικό σημείο εκκίνησης, ή κατάληξης», μέσα από την ανάλυση πρακτικών, λόγου (discourse) και θεσμών που σχετίζονται με τον ήχο, ώστε τελικά να επαναπροσδιορίζουμε «τι κάνει ο ήχος στον ανθρώπινο κόσμο και τι κάνουν οι άνθρωποι στον κόσμο του ήχου».

Δυο δεκαετίες μετά τους πρώτους ορισμούς των ΗΣ, η M. Thompson (2020), εξακολουθεί να τις θεωρεί έναν «σχετικά νέο τομέα που αναδύθηκε τα πρώτα χρόνια του αιώνα μας» και τις ορίζει ως τις σπουδές που «εξετάζουν έννοιες, πρακτικές και τεχνολογίες ήχου και ακρόασης σε διαφορετικά ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια». Ένας πιθανός ορισμός, λοιπόν, των ΗΣ, θα περιέγραφε αυτό που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή: Είναι σπουδές διεπιστημονικές και σε διαδικασία εξέλιξης, που εξετάζουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων θέτοντας τον ήχο ως αναλυτικό εργαλείο για την προσέγγιση των θεμάτων αυτών.

Γι' αυτό και παρακολουθούμε τις μελέτες των ΗΣ να αγγίζουν πολλά και διαφορετικά θέματα, φέροντας αυτά στο επίκεντρο και όχι τον ήχο, ο οποίος λειτουργεί για να προάγει μεθοδολογικά τις αναλύσεις αυτές. Σε αυτή τη λογική τοποθέτησης του ήχου σε σχέση με αυτό που ερευνάται, βλέπουμε να κινείται και ο Grimshaw – Aagaard (2019), σε ένα χαρακτηριστικό άρθρο – εγχείρημα να προσδιορίσει «τί είναι οι ΗΣ».

3. Από τις ΗΣ στην Ηχητική Εκπαίδευση (ΗΕ)

Όπως είναι αναμενόμενο, η εξέλιξη των ΗΣ, επιδρά άμεσα στην Εκπαίδευση, δίνοντας νέα στοιχεία στα Προγράμματα Σπουδών (Gershon, 2016, 2018, 2020; Gerson & Appelbaum, 2026, 2018; McRae, 2021; Droumeva & Murphy, 2016; Tinkle, 2015), αλλά και τα σχολικά βιβλία, κάτι που παρατηρούμε και τη χώρα μας (Sarris, 2020). Δε θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο πως ο ίδιος ο M. Schafer ανέπτυξε την Ακουστική Οικολογία και σαν παιδαγωγός, δίνοντας έμφαση στην ηχοκεντρική αναμόρφωση της μαθησιακής εμπειρίας της πρώτης εποχής της Ακουστικής Οικολογίας, αλλά και μεταγενέστερα (Schafer, 1969, 1976, 1986, 1992, 2005, 2011; Schafer & Tadahiko, 2009). Σήμερα, πλέον, μάλλον μιλούμε για την Ηχητική Εκπαίδευση (ΗΕ), ως ένα σημαντικό – σχεδόν αναπόσπαστο – κομμάτι έρευνας συναρτημένο με τις ΗΣ.

3.1. Ζητήματα ορισμού της ΗΕ στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Για να μελετήσουμε τις ΗΣ στην ελληνόγλωσση και αγγλόγλωσση βιβλιογραφία, θα πρέπει να συναρτήσουμε το «ηχητική» (εκπαίδευση) κυρίως με το «sound» (education), κατανοώντας και διαχωρίζοντας την κυρίαρχη παλιότερη ερμηνεία (για το «sound») ως το «δυνατό», «γερό» και «υγιές», χρήση που συναντιέται, βέβαια, παράλληλα και σήμερα (ενδεικτικά: RLE, 2010:61). «Ηχητική Εκπαίδευση» μάλλον δεν είναι η «Ακουστική Εκπαίδευση», όρος που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της ελλειμματικής ακοής (Erber & Hirsh, 1978) και αποδίδει κατά κανόνα το «aural training» (Manta, 2023), αν και θα μπορούσε, ίσως, να συσχετιστεί, καθώς σε κάθε περίπτωση αναφέρεται σε θέματα ήχου. Επίσης η «Ακουστική Εκπαίδευση» που αποδίδει το «acoustic education» και πάλι εστιάζει στην εκπαίδευση σε θέματα Ακουστικής («Education in Acoustics») (Jaruszewska et al., 2022). Αντίθετα, ο όρος «sonic education» ανταποκρίνεται βιβλιογραφική στην «ηχητική εκπαίδευση» (ΗΕ), κατ' αναλογία της εγγύτητας του όρου «Sonic Studies» με τον όρο «Sound Studies» (Appelbaum & Gershon, 2019).

Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία ο όρος «Ηχητική Εκπαίδευση» (ΗΕ) καταγράφεται κυρίως τα τελευταία χρόνια (Kerasovitis, 2025; Sarris, 2025). Ωστόσο, στην σχεδόν εικοσαετή αναπτυξιακή παρουσία της ΗΕ στην ελληνική εκπαίδευση, όπως αναφέραμε και εισαγωγικά, έχουν γίνει αναφορές στην «εκπαίδευση που βασίζεται στον ήχο» («sound-based education») (Etmektsoglou, et al. 2019), «εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» (DPE Messinias, 2014; Sarris, 2017) και γενικότερα έχει αναπτυχθεί βιβλιογραφία για τον «Ήχο στην Εκπαίδευση» (ΗσΕ) (WGSE, 2024; DPE Messinias, 2014).

3.2. Ηχητική Εκπαίδευση (ΗΕ) και Ηχητικές Σπουδές (ΗΣ) στην Ελλάδα

Η πρώτη σύνδεση των ΗΣ με την ΗΕ στην Ελλάδα καταγράφεται με το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ήχος και Φύση», (Kostoula & Kechagiogou, 2005) στο οποίο συμμετέχουν ενεργά ερευνητές της ακαδημαϊκής κοινότητας (Kostoula et al., 2005), η οποία λίγο αργότερα θα οδηγηθεί στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας (HSAE, 2007; Etmektsoglou, 2011). Είναι η

περίοδος που εμφανίζονται ακαδημαϊκά μαθήματα «ηχητικού πολιτισμού» (HTEI of Epirus, 2004) για φοιτητές που θα διδάξουν μουσική, συνοδευόμενα με τις πρώτες ακαδημαϊκές εκδόσεις για τον ήχο (Theodosiou et al., 2006). Στο μεταξύ, η εκπαιδευτική χρήση «ηχογόνων αντικειμένων» στη θέση των μουσικών οργάνων (Dionyssiou, 2025) όλο και αυξάνεται. Έτσι, η εγχώρια HE, σύντομα θα εμπλουτιστεί από τις ιδέες και τις πρακτικές της Ακουστικής Οικολογίας, με την βασική της ορολογία (Etmektsoglou, 2014), τις πρακτικές ηχοπεριπάτου (Sarris, 2024b) και ένα σώμα εκδόσεων για τον ΗσΕ, συνεδριακών πρακτικών (Paparrigoropoulos & Etmektsoglou 2015; Mniestris et al., 2020), υλικού εθνικών επιμορφώσεων (Sarris, 2017, 2018) και άλλης επιστημονικής αρθρογραφίας, η οποία για λόγους οικονομίας της εργασίας δεν θα αναλυθεί περαιτέρω, μπορεί, όμως, να βρεθεί συγκεντρωμένη σε σχετικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο (DPE Messinias, 2018a, 2018b; HSAE, 2024).

Σε επίπεδο δικτύων εκπαίδευσης, επίσης, στις μέρες μας καταγράφονται ένα εθνικής εμβέλειας (DPE Messinias, 2018a) και ένα διεθνούς εμβέλειας (DPE Messinias, 2018b). Έτσι, προκύπτει σταδιακά μια διεύρυνση των ΗΣ στις σχολικές δραστηριότητες (Sarris, 2024a), τόσο στο Νηπιαγωγείο (ενδεικτικά: Makri, 2025) όσο και στις μεγαλύτερες ηλικίες (ενδεικτικά: Πουλάκου, 2018, 2025). Την ίδια στιγμή που καταγράφεται μια πολύ σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της Μουσικής σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα (Karsali, 1999), ο ήχος φαίνεται να έχει μολιάσει με νέες ιδέες, τόσο τα πρόσφατα βιβλία της μουσικής (P.I., 2011), όσο και τα επόμενα σχολικά βιβλία που ετοιμάζονται, καθώς γράφεται αυτή η εργασία. Στη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για συγγραφή σχολικών βιβλίων ο ήχος έχει εμφανή παρουσία, με τις έννοιες «ηχοϊστορία» και «ηχοεικόνα» να χρησιμοποιούνται ως παιγωμένες διδακτικές πρακτικές (ΥΡΑΙTh, 2023: 542, 555, 562-3, 565, 592, 657, 581), όπως επίσης και η έννοια του «ηχοτοπίου» (ΥΡΑΙTh, 2023: 549, 594, 654, 657, 826, 843). Ομοίως παρατηρούμε την παρουσία του ΗσΕ και στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών της Μουσικής (IEP, 2022a, 2022b).

Οι συνδέσεις αυτές, γίνονται κατά πολύ κατανοητές μέσα από την έννοια του γραμματισμού (literacy), μια έννοια που διατρέχει όλα τα διδακτικά αντικείμενα (IEP, 2022a: 1; IEP2022b:12; IEP, 2022c), συμπεριλαμβανομένης της Μουσικής και του Ήχου (Sarris, 2020). Έτσι, για περίπου μια δεκαετία και στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία κάνουμε λόγο για τον «Ηχητικό Γραμματισμό» (Georgaki, 2015; Serifi & Georgaki, 2018), ως το εγγράμματο περιβάλλον, μέσα από το οποίο κατανοούμε και διαχειριζόμαστε τον ήχο, αναπτύσσοντας έτσι την HE (Sarris, 2020).

4. Συμπεράσματα

Οι Ηχητικές Σπουδές (ΗΣ) διακρίνονται από μια δυναμική αλλά και την πολυπλοκότητα των διεπιστημονικών πεδίων. Δεν περιορίζονται στη φυσική διάσταση του ήχου, αλλά εμπνέονται από αυτή και επεκτείνονται σε κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και τεχνολογικές διαστάσεις του ήχου. Ιδιαίτερα τον 21^ο αιώνα, οι ΗΣ αναδεικνύουν τον ήχο ως ένα σύνθετο μέσο κατανόησης του κόσμου υπερβαίνοντας την απλή ακρόαση ή τα μουσικά φαινόμενα. Με τις ΗΣ ο ήχος από αισθητηριακό ερέθισμα

αναδεικνύεται σε αναλυτικό εργαλείο ανασύνθεσης του φυσικού και ανθρώπινου παρελθόντος μας, οδηγώντας μας σε σύγχρονες γνωστικές και ερευνητικές προκλήσεις.

Σε ό,τι αφορά την βιβλιογραφία οι ΗΣ καθώς αναπτύσσονται εμφανίζουν διαρκή εξειδίκευση, καλύπτοντας πεδία από την Ακουστική Οικολογία και τις ηχητικές τέχνες έως την οικονομική – πολιτική και γεωγραφική διάσταση του ήχου.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, ΗΣ και ΗΕ φαίνεται ότι βρίσκονται σε ανοδική πορεία, με νέα πεδία προς εξερεύνηση, που μπορούν να αποτελέσουν προσφορά και στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία. Ο ΗσΕ καταγράφεται και εφαρμόζεται όλο και περισσότερο, επιδρώντας στην παιδαγωγική και τη διδακτική της Μουσικής αλλά και των άλλων μαθημάτων.

Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημονικών κλάδων, των εκπαιδευτικών πρακτικών και των καλλιτεχνικών εφαρμογών, στην Ελλάδα, δημιουργεί μια γόνιμη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των ΗΣ και της ΗΕ. Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα διδακτικά μέσα, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική εμπειρία και συμβάλλοντας στην καλλιέργεια ευαισθησιών για τον ήχο ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και μάθησης.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να λειτουργήσει ενισχυτικά για περαιτέρω επιστημονικό διάλογο και ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τα ΗΣ και την ΗΕ, καθώς τα δεδομένα που καταγράφει δείχνουν μια σχετική δυναμική. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο τρόπος που ο ήχος εισάγεται από τις ΗΣ και την ΗΕ έρχεται να συμπληρώσει και να ενδυναμώσει την υπάρχουσα επιστημονική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η σύνδεσή τους με την Εκπαίδευση μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.

Εν κατακλείδι ίσως μια χρησιμότητα της εργασίας αυτής να είναι η κατάδειξη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που παρέχει ο ΗσΕ και η ΗΕ, με την υπάρχουσα δυναμική, η οποία μπορεί να αποτελέσει εφελκυστικό ενδυνάμωσης της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες μέσα από τα νέα ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαλεία που μας παρέχουν οι ΗΣ, δίνοντας παράλληλα λύσεις σε νέα προβλήματα που συναντούμε στην εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία

- Adorno, T., Eisler, H. (2007[1947]). *Composing for the Films*. Continuum. pp. 13-20. <https://archive.org/details/composing-for-the-films-by-theodor-w.-adorno-anns-eisler/page/n49/mode/2up>
- Allen, A., Tilton, J. (2023). *Sounds, Ecologies, Musics*. Oxford University Press. https://www.google.gr/books/edition/Sounds_Ecologies_Musics/h7nQEAAAQBAJ
- Altman, R. (2004). *Silent Film Sound*. Columbia University Press. <https://cup.columbia.edu/book/silent-film-sound/9780231116626>

- Anotati Scholi Kalon Technon (ASKT). (2015). *Circuits and Currents: seira dialexe-on gia ton icho kai tin techni*. https://web.archive.org/web/20240114092645/http://www.library.asfa.gr/askt/site/News/t_docpage?doc=/Documents/ta-neatis-bibliothkis/ekdilseis/ergastorop-hxou&sub_nav=navNewsEvents
- Appelbaum, P., Gershon, W. (2019). *Sonic Studies in Educational Foundations. Echoes, Reverberations, Silences, Noise*. Taylor and Francis. https://www.google.gr/books/edition/Sonic_Studies_in_Educational_Foundations/LjXDDwAAQBAJ?hl=el&gbpv=0
- Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (A.P.Th.). (2023). *Spoudes Ichou kai Ichitikes Technes*. FEK 1000/T. G'. 12-04-2023. p.p. 4816-4818. <https://www.et.gr>
- Attali, J. (1985). *Noise. The political economy of music*. University of Minnesota Press. <https://books.google.gr/books?id=OHe7AAAAIAAJ>
- Barthes, R. (1977). *Barthes, R. Image, Music, Text*. Fontana Press. pp. 179–189. https://books.google.gr/books/about/Image_Music_Text.html?id=JXT6DQg_WUwC&redir_esc=y
- Benjamin, W. (2006[1939]). The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility. Eiland, H., Jennings, M. (Eds.), *Walter Benjamin: Selected Writings*. Vol. 4. Harvard University Press. pp. 251-283. <https://www.hup.harvard.edu/books9780674022294>
- Benson, A. (2023). *Sound-Blind. American Literature and the Politics of Transcription*. The University of North Carolina Press. <https://uncpress.org/book/9781469674636/sound-blind/>
- Blacking, J. (1973). *How musical is man?* University of Washington Press. <https://uwapress.uw.edu/book/9780295953380/how-musical-is-man/>
- Bubaris, N. (2006). Ichotopio. Syndeseis kai diastaseis stin akoustiki empeiria. Pappageorgiou, D., Bubaris, N., Myrivili, L. (eds.). *Politistiki Anaparastasi*. Kritiki. pp. 111-139. <https://www.academia.edu/35861414/>
- Bubaris, N. (2012). Sound Studies and Cultural Theory: a favorable juncture. Breit-sameter, S., Soller-Eckert, C. (eds.). *Proceedings of The Global Composition, 25-28/7/2012, Media Campus Dieburg, Hochschule Darmstadt*. pp. 115-122. <https://www.academia.edu/1833216>
- Bubaris, N. (2015). Akoustiki empeiria kai astiko ichotopio. Petropoulou, K., Raman-tie, T. *Astikes Geografies. Topia kai kathimerines diadromes*. Kapon. pp. 183-195. <https://www.academia.edu/29919603/>
- Bubaris, N., Paparrigopoulos, K., Matsinos, G. (Eds.). (2018). *Ichos, Thoryvos, Perivallon. 4o Synedrio Akoustikis Oikologias. Praktika*. Elliniki Etaireia Akoustikis Oikologias. http://econoiseconf.aegean.gr/uploads/Econoiseconf_Proceedings.pdf
- Bull, M. (2000). *Sounding out the city. Personal stereos and the management of every-day life*. Berg. https://books.google.gr/books/about/Sounding_Out_the_City

html?id=ExLbAAAAMAAJ&redir_esc=y

- Bull, M. (Ed.). (2013). *Sound Studies*. Routledge. <https://www.routledge.com/Sound-Studies/Bull/p/book/9780415597333>
- Bull, M., Back, L. (Eds.). (2003). *The Auditory Culture Reader*. Berg. <https://www.routledge.com/The-Auditory-Culture-Reader/Bull-Back/p/book/9781472569028>
- Bull, M., Back, L. (eds.). (2020). *The Auditory Culture Reader*. 2nd Edition. Routledge. <https://www.routledge.com/The-Auditory-Culture-Reader/Bull-Back/p/book/9781472569028>
- Bull, M., Cobussen, M. (Eds.). (2021). *The Bloomsbury Handbook of Sonic Methodologies*. Bloomsbury Academic. <https://www.bloomsbury.com/uk/bloomsbury-handbook-of-sonic-methodologies-9781501338762>
- Bull, M. (ed.). (2019). *The Routledge Companion to Sound Studies*. Routledge. <https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Sound-Studies/Bull/p/book/9780367659745>
- Burdick, J. (2013). *The color of sound. Race, religion, and music in Brazil*. New York University Press. <https://nyupress.org/9780814709238/the-color-of-sound/>
- Cage, J. (1961). *Silence. Lectures and writings*. Wesleyan University Press. https://books.google.gr/books/about/Silence.html?id=zKQkLS5zKWAC&redir_esc=y
- Caton - Lingold, M., Mueller, D., Trettien, W. (eds.). (2018). *Digital Sound Studies*. Duke University Press. <https://play.google.com/store/books/details?id=dmlwDwAAQBAJ>
- Chion, M. (1994). *Audio-Vision. Sound on screen*. Columbia University Press. <https://cup.columbia.edu/book/audio-vision-sound-on-screen/9780231185899>
- Coates, N. (2008). Sound Studies: Missing the (popular) Music for the Screens? *Cinema Journal*. V. 48. No. 1. (Fall, 2008). pp. 123-130. <http://www.jstor.org/stable/20484436>
- Cox, C., Warner, D. (eds.). (2017 [2004]). *Audio Culture. Readings in modern music. Revised Edition*. Bloomsbury. <https://www.bloomsbury.com/uk/audio-culture-revised-edition-9781501318382/>
- Diefthynsi Protovathmias Ekpaidefsis (DPE) Messinias (2014). *National Scientific Educational Network: Sound: Human, Environment, Culture*. DPE Messinias. <https://web.archive.org/web/20240225154835/http://sound.sch.gr/>
- Diefthynsi Protovathmias Ekpaidefsis (DPE) Messinias (2018a). *Ethniko Epistimoniko Diktyo Ekpaidefsis «Ichos: Perivallon, Anthropos, Politismos»*. Episimos Istotopos. <https://web.archive.org/web/20181223005950/http://sound.sch.gr/>

- Diefthynsi Protovathmias Ekpaidefsis (DPE) Messinias (2018b). *International Network for Sound in Education*. DPE Messinias. <https://web.archive.org/web/20200607015751/http://inse.sch.gr/en/>
- Dionysiou, Z. (2025). *Didaktiki tis Mousikis. Apopseis, Prosengiseis, Prooptikes*. Kallipos. <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/13954>
- Dionysiou, Z., Etmektsoglou, I. (2015). Skiagrafontas to ichitiko perivallon tou simerinou ellinikou scholeiou: Mia erevna episkopisis vasismeni se apopseis ekpaideftikon. Paparrigopoulos, K., Etmektsoglou, I. (eds.). *3o Synedrio Akoustikis Oikologias "Akoustiki Oikologia kai Ekpaidefsi" 28-29-30 Iouniou 2014. Praktika*. Elliniki Etaireia Akoustikis Oikologias. pp. 150-157. <https://akousedu.files.wordpress.com/2018/05/praktika-3o-sunedrio-akoustikis-oikologias1.pdf>
- Droumeva, M., Murphy, D. (2016). A Sound Pedagogy: Active learning through media production. *EDULEARN16 Proceedings*. pp. 3974-3982. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.1949>
- Eidsheim, N.-S. (2019). *The race of Sound. Listening, Timbre and Vocality in African American Music*. Duke University Press. <https://www.dukeupress.edu/the-race-of-sound>
- Eno, B. (2023). *A Year with Swollen Appendices: Brian Eno's Diary*. Faber & Faber. <https://www.faber.co.uk/product/9780571374625-a-year-with-swollen-appendices/>
- Erber, P., N., Hirsh, I. (1978). Auditory Training. Chapter. Davis, H., Silverman, S., R. (eds.). *Hearing and deafness*. Holt, Rinehart and Winston. https://www.researchgate.net/publication/335489539_Chapter_-_Auditory_Training
- Erlmann, V. (2010). *Reason and Resonance. A history of modern aurality*. Zone Books. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9781935408055/reason-and-resonance>
- Erlmann, V. (Ed.). (2004). *Hearing Cultures. Essays on Sound, Listening and Modernity*. Berg. <https://www.routledge.com/Hearing-Cultures-Essays-on-Sound-Listening-and-Modernity/Erlmann/p/book/9781859738283>
- Etmektsoglou, I. (2011). Editorial. *Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology*, V. 11 (1). pp. 1-3. <https://www.researchgate.net/publication/375576986>
- Etmektsoglou, I. (2014). *Vasiki Orologia Akoustikis Oikologias gia paidia kai enilikes: To ichotopio kai oi simasies ton ichon tou*. Elliniki Etaireia Akoustikis Oikologias. <http://akouse.gr/wp/wp-content/uploads/2015/11/akouseOrologia.pdf>
- Etmektsoglou, I. Dionyssiou, Z., Mniestriz, A. (2019). *A Sound-based Education. Electroacoustic Music Research and Applications Laboratory*. Ionian University. <http://paki.webpages.auth.gr/eeao/wp-content/uploads/2020/08/A-SOUND-BASED-EDUCATION.pdf>

- Farina, A. (2014). *Soundscape Ecology: Principles, Patterns, Methods and Applications*. Springer. https://www.google.gr/books/edition/Soundscape_Ecology/v83HBAAAQBAJ
- Feld, S. (1982). *Sound and sentiment: birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression*. University of Pennsylvania Press. <https://www.dukeupress.edu/sound-and-sentiment>
- Friedner, M., Helmreich, S. (2016). Sound studies meets deaf studies. Helmreich, S. (Ed.). *Sounding the limits of life. Essays in the Anthropology of Biology and beyond*. Princeton University Press. pp. 164-172. http://anthropology.mit.edu/sites/default/files/documents/helmreich_friedner_sound_studies_deaf_studies.pdf
- Gál, B. (2017). Updating the History of Sound Art: Additions, Clarifications, More Questions. *Leonardo Music Journal*. V. 27(27). pp. 78–81. https://dx.doi.org/10.1162%2FLMJ_a_01023
- Georgaki, A. (2015). «I d' aidon adei»: ichitikos engrammatismos kai dimiourgiki mathisi sti synchroni ekpaidefsi. *Techni & Ekpaidefsi: Didaktikes kai Paidagogikes prosengiseis sto scholeio tou 21ou aiona. Synedrio. 2–4 Oktovriou 2015*. Ypourgeio Paideias, Erevnas kai Thriskevmaton – Institutouto Ekpaideftikis Politikis – Anotati Scholi Kalon Technon – Stegi Grammaton kai Technon tou Idrymatos Onasi. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/290915_synedrio-IEP.pdf
- Georgaki, A. (2020). *O Ichos os yliko sti synchroni mousiki dimiourgia*. Fagotto. <https://fagottobooks.gr/el/4610-o-ichos-os-yliko-sti-sygchroni-moysiki-dimioyrgia.html>
- Gershon, S. W. (2011). Rethinking modernity through otology. *Senses and Society*. V. 6. Issue 3. pp. 360-362. <http://dx.doi.org/10.2752/174589311X13046098680312>
- Gershon, S. W., Appelbaum, P. (2016). Special Issue Echoes. Reverberations, Silences, and Noise: Sonic Possibilities in Education. *Educational Studies*. V. 52. No. 4. p.p. 390-393. <http://dx.doi.org/10.1080/00131946.2016.1191238>
- Gershon, S., W. (2018). *Sound Curriculum. Sonic Studies in Educational Theory, Method, and Practice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315533131>
- Gershon, S., W. (2019). Sonic Ethnography in theory and practice. Noobit, G. (Ed.). *The Oxford Encyclopedia of Qualitative Research Methods in Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.547>
- Gershon, S., W. (2020). Sound Pedagogies and Teacher Education. Peters, A. M. (ed.). *Encyclopedia of Teacher Education*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_289-1
- Gershon, S., W., Appelbaum, P. (2018). Resounding Education: Sonic Instigations, Reverberating Foundations. *Educational Studies*. V. 54. No. 4. p.p. 357-366. <https://doi.org/10.1080/00131946.2018.147387>

- Graham, E., M. (2018). Re-socialising sound: investigating sound, selfhood and inter-subjectivity among people living with dementia in long-term care. *Sound Studies*. V. 5. <https://doi.org/10.1080/20551940.2018.1551051>
- Hellenic Society for Acoustic Ecology (HSAE) (2007). *1st Conference of Acoustic Ecology*. Ionian University. <https://users.ionio.gr/~esseam/acoueco/>
- Hellenic Society for Acoustic Ecology (HSAE) (2024). *Greek Society for Acoustic Ecology. Official website*. HSAE. <http://akouse.gr/>
- Higher Technological Educational Institute (HTEI) of Epirus (2004). *Ichitikos Politismos. Perigrifi Mathimatos*. https://web.archive.org/web/20060517173430/http://tlpm.teiep.gr/tlpm/courses/hxitikos_politismos.htm
- Hilmes, M. (2015). Is there a field called Sound Culture Studies? And does it matter? *American Quarterly*. Vol. 57. No 1. (Mar. 2005). p.p. 249-259. <http://www.jstor.org/stable/40068259>
- Holcomb, K., T. (2013). *Introduction to American Deaf Culture*. Oxford University Press. <https://books.google.gr/books?id=pySsIU0WFpQC>
- Institouto Ekpaideftikis Politikis (IEP). (2022a). *Programma Spoudon gia to mathimatis mousikis sto dimotiko. Defteri Ekdosi*. IEP. <https://tinyurl.com/ps-dim>
- Institouto Ekpaideftikis Politikis (IEP). (2022b). *Programma Spoudon gia to mathimatis mousikis stis taxeis A', B', C' taxeis gymnasiou. Defteri Ekdosi*. <https://tinyurl.com/ps-gymnu>
- Institouto Ekpaideftikis Politikis (IEP). (2022c). *Engrammatismos*. IEP. <https://web.archive.org/web/20230320205106/https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=41>
- Ismail - Wendt, J.-S., Schoon, A. (eds). (2022). Postcolonial Percussions. On Sound Ontologies and Decolonised Listening. *Sound Studies Series*. V. 6. Transcript. <https://www.transcript-publishing.com/978-3-8376-6252-8/postcolonial-repercussions/?number=978-3-8394-6252-2>
- Jaruszewska, K., Melon, M., Dazel, O., Vorländer, M., Rychtáriková, M., Horvat, M., Wulfrank, T., Herweg, A., Aspöck, L., Sluyts, Y., Jambrošić, K., Carayol, E., Wojtyła, B., M., Łuczak, Chmelík, V. (2022). The ACOUOU platform: Online acoustic education developed by an interdisciplinary team. *The Journal of the Acoustical Society of America*. V. 152. pp. 1922-1931. <https://doi.org/10.1121/10.0014170>
- Kahn, D. (1999). *Noise, Water, Meet. A history of sound in arts*. The MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262611725/noise-water-meet/>
- Kane, B. (2015). Sound studies without auditory culture: a critique of the ontological turn. *Sound Studies*. V. 1(1). pp. 2-21. <https://doi.org/10.1080/20551940.2015.1079063>

- Kapsali, S. (2009). *Mousiki kai diathematikotita: I mousiki sta mi mousika encheiridia tou Dimotikou Scholeiou*. Adelfoi Kyriakidi. <https://search.lib.auth.gr/Record/902279?sid=15879719>
- Kerasovitis, K. (2025). Ichitiki Ekpaidefsi sto scholeio tou 21ou aiona. Sarris, D. (ed.). *Ichitiki Ekpaidefsi kai synchrono scholeio: Plaisio kai Efarmoges. 6i Prosyne-driaki Diadiktyaki Imerida E.E.M.E. Parousiaseis Eisigiseon*. Greek Society for Music Education. pp. 68-77. <https://www.eeme.gr/publications/books/soundeducation2025.html>
- Kostoula, T., Kechagioglou, S. (2005). *Ethniko Thematiko Diktyo Perivallontikis Ek-paidefsis: Ichos kai Fysi*. Kentro Perivallontikis Ekpaidefsis Poroion Serron. <http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1179/3/1179.pdf>
- Kostoula, T., Kechagioglou, S., Etmektsoglou, I., Mniestris, A. (2005). *Tetradio mathiti gia to Ekpaideftiko. Programma Ichos & Fysi*. Kentro Perivallontikis Ekpaidefsis Poroion Serron. <http://hdl.handle.net/10795/1180>
- Krogh, S., Schulze, H. (Eds.). (2020). *The Bloomsbury handbook of Sound Art*. Blooms-bury. <https://www.bloomsbury.com/us/bloomsbury-handbook-of-sound-art-781501338816/#>
- LaBelle, B. (2010). *Acoustic Territories. Sound Culture and everyday life*. Continuum. https://books.google.gr/books/about/Acoustic_Territories.html?id=AJJEirWa26YC&redir_esc=y
- Ladd, P. (2003). *Understanding Deaf Culture*. Multilingual Matters. [https://mdu.ac.in/UpFiles/UpPdfFiles/2022/Jan/4_01-10-2022_16-33-55_Un-derstanding Deaf Culture , In Search of Deafhood\(2003\)BBS.pdf](https://mdu.ac.in/UpFiles/UpPdfFiles/2022/Jan/4_01-10-2022_16-33-55_Un-derstanding Deaf Culture , In Search of Deafhood(2003)BBS.pdf)
- Llano, S., Whittaker, T. (2019). Spanish Sound Studies. *Journal of Spanish Cultural Studies*. V. 20(3). pp. 199-208. <https://doi.org/10.1080/14636204.2019.1653022>
- Makri, E. (2025). «Taxidi ston Ichokosmo»: Ena programma viomatikis Ichitikis Ago-gis gia to Nipiagogeio. Sarris, D. (ed.). *Ichitiki Ekpaidefsi kai synchrono scholeio: Plaisio kai Efarmoges. 6i Prosyne-driaki Diadiktyaki Imerida E.E.M.E. Parousia-seis Eisigiseon*. Elliniki Enosi gia ti Mousiki Ekpaidefs. pp. 78-98. <https://www.eeme.gr/publications/books/soundeducation2025.html>
- Manta, O. (2023). *Anaptyxi effyon montelon michanikis mathisis me chrisi polydiasta-ton dedomenon gia tin axiologisi kai taxinomisi ton asthenon me chronies emvoes. Didaktoriki Diatrivi*. Ethniko Metsoveio Polytechneio. <http://dx.doi.org/10.12681/eadd/53670>
- Marshark, M., Spencer, P. - E., (Eds.). (2003). *Oxford Handbook of Deaf Studies, Lan-guage and Education*. Oxford University Press. https://archive.org/details/oxfordhandbookof0000unse_m912
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media. The extension of man*. McGraw-Hill. <https://archive.org/details/marshall-mcluhan-understanding-me-dia/page/n17/mode/2up>

- McLuhan, M. (1997). Acoustic Space. Moss, M. (Ed.). *Media research, Technology, Art, Communication*. Marshall McLuhan Essays. G & B Arts. pp.39-44. <https://www.routledge.com/Media-Research-Technology-Art-and-Communication/Moos-McLuhan/p/book/9789057010811>
- McRae, C. (2021). *Listening for Learning: Performing a Pedagogy of Sound and Listening*. Peter Lang Inc. <https://www.peterlang.com/document/1059129>
- Meizel, K., Dughtry, J.-M. (2019). Sound Studies and Voice Studies in Ethnomusicology. Berger, H., Stone, R. (Eds.). *Theory for Ethnomusicology, Histories, Conversations, Insights. Second Edition*. Routledge. pp. 176-203. <https://www.routledge.com/Theory-for-Ethnomusicology-Histories-Conversations-Insights/Berger-Stone/p/book/9781138222144>
- Mniestris, A, Paparrigopoulos, K., Sarris, D. (eds.). (2020). *Ichos, vioma, ekpaidefsi. 5o Synedrio Akoustikis Oikologias, 27-30 Septemvriou 2018*. Ekdoseis D.P.E. Messinias. http://edulab.sch.gr/stable/20201231_acouexpedu_Proceedings.pdf
- Nicholls, D. (ed.). (2002). *The Cambridge Companion to John Cage*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCOL9780521783484>
- Nyman, M. (1999). *Experimental Music: Cage and Beyond*. Cambridge University Press. https://books.google.gr/books/about/Experimental_Music.html?id=QEB-zEhzAkYwC&redir_esc=y
- Nyong'o, T. (2014). Afro-philosophical Fictions: Black Sound Studies after the Millennium. *Small Axe A Caribbean Journal of Criticism*. July 2014. V. 18(2). pp. 173-179. <http://dx.doi.org/10.1215/07990537-2739938>
- Ong, J. - W. (2012 [1982]). *Orality and literacy. 30th Anniversary edition*. Routledge. <https://www.routledge.com/Orality-and-Literacy-30th-Anniversary-Edition/Ong/p/book/9780415538381>
- Ong, J.-W. (1967). *The presence of the word. Some prolegomena for cultural and religious history*. Yale University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2m13>
- Padden, C., Humphries, T. (2005). *Inside deaf culture*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674041752>
- Paidagogiko Institutou (P.I.) (2011). *Mousiki. Episimos Istotopos Mathimatos*. http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=28
- Panopoulos, P. (2005a). *Apo ti mousiki ston icho. Ethnografikes meletes ton Steven Feld, Marina Roseman kai Anthony Seeger*. Alexandria. <https://alexandria-publ.gr/shop/from-music-to-sound/>
- Panopoulos, P. (2005b). Epimetro: Anthropologikes kai istorikes prosengiseis tou ichou. Sto Panopoulos, P. (Ed.). *Apo ti mousiki ston icho. Ethnografikes meletes ton Steven Feld, Marina Roseman kai Anthony Seeger*. Alexandria. <https://alexandria-publ.gr/shop/from-music-to-sound/>

- Panopoulos, P. (2014). Touch and Vibration: Hearing Deaf Soundscapes. *Avarts Festival*. <https://www.academia.edu/10321414/>
- Panopoulos, P. (2017). Emfones ethnografies. Angelidou, A., Astrinaki, R. (eds). *Anthropologikes anazitiseis stin Ellada tou 21ou aiona*. Patakis. pp. 377-395. <https://www.academia.edu/109460610/>
- Panopoulos, P. (2019). *I mnimi tis fonis: Fonografiki archaiologia, ethnografia kai epi-teseli stin anthropologia kai ti synchroni technē*. Omada Kritikis Diepistimonikotitas. <https://www.academia.edu/39259086/>
- Papachristou, N., Samantas, G. (2014). *Kykloi ichou: metaxy ichou kai akousmatos*. Twixt lab. <https://web.archive.org/web/20240225180744/https://paperzz.com/download/5196749>
- Papapavlou, M. (2022). *Mousiki, ichos kai mystikismos stis monotheistikes paradoseis tis Mesogeiou*. Nisos. https://www.nisos.gr/download_contents_pdf/400
- Paparrigopoulos, K., Etmektoglou, I. (Eds.). (2015). *3o Synedrio Akoustikis Oikologias "Akoustiki Oikologia kai Ekpaidefsi" 28-29-30 Iouniou 2014. Praktika*. Elliniki Etaireia Akoustikis Oikologias. <https://akousedu.files.wordpress.com/2018/05/praktika-3o-sunedrio-akoustikis-oikologias1.pdf>
- Paradelis, Th. (1997). Proforikotita kai Engrammatosyni: Apo tin aftonomi dra-si stin koinoniki praktiki. Ong, J.-W. *Proforikotita kai Engrammatosyni. I ektehnologisi tou logou*. Panepistimiakes Ekdoseis Kritis. pp. ix-xxxiv. <https://www.cup.gr/book/proforikotita-ke-engrammatosini/>
- Partch, H. (1974). *Genesis of a music: an account of a creative work, its roots and its fulfillments. 2nd Edition*. Da Capo Press. https://books.google.gr/books/about/Genesis_Of_A_Music.html?id=8JVQAQAACAAJ&redir_esc=y
- Pedelty, M. (2012). *Ecomusicology. Rock, Folk, and the Environment*. Temple University Press. <https://tupress.temple.edu/books/ecomusicology>
- Pinch, T., Bijsterveld, K. (2004). Sound Studies: New Technologies and Music. *Social Studies of Science*. V. 34. (5). Special Issue on Sound Studies: New Technologies and Music (Oct. 2004). pp. 635-648. <http://www.jstor.org/stable/4144355>
- Pinch, T., Bijsterveld, K. (Eds.). (2011). *The Oxford Handbook of Sound Studies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195388947.001.0001>
- Politis, A. (1982). To vivlio meso paragogis tis proforikis gnosis. Dyskolies kai provlmatismoi gyro apo to thema. *Praktika tou A' Diethnous Symposiou tou Kentrou Neoellinikon Erevnon*. Kentro Neoellinikon Erevnon. pp. 271-282. <https://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/16687>
- Porcello, T., Patch, J. (2022). *Re-making sound. An Experiential Approach to Sound Studies*. Bloomsbury Academic. <https://www.bloomsbury.com/us/remaking-sound-9781501354762/#>

- Poulakou, M. (2018). «Ta ligotera dB nikane!». Praktikes axiopoisis tou scholikou ichotopiou stin ekpaideftiki Diadikasia. Paparrigopoulos, K., Mniestris, A. Sarris, D. (ed.). *Ichos, vioma, ekpaidefsi. 5o Synedrio Akoustikis Oikologias, 27-30 Septemvriou 2018*. D.P.E. Messinias. pp. 137-147. http://edulab.sch.gr/stable/20201231_acouexpedu_Proceedings.pdf
- Poulakou, M. (2025). «To Ichotopio ki... Emeis»: Mia endoscholiki viomatiki exerevnisi. Sarris, D. (ed.). *Ichitiki Ekpaidefsi kai Synchrono Scholeio: Plaisio kai Efarmoges*. Elliniki Enosi gia ti Mousiki Ekpaidefsi (EEME). pp. 99-116. <https://www.eeme.gr/publications/books/soundeducation2025.html>
- Poulos, P., Tragaki, D., Panopoulos, P., Sarris, D., Mpoumparis, N., Theodosiou, S., Pavlopoulou, I., Tsimouris, G., Poulakis, N. (2006). *Mousiki, Ichos & topos. Ta keimena*. Ekdoseis tou TLPM - TEI Epirou. https://music.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/07/01_mousiki-ixos-topos-tetradio-2006.pdf
- Prior, D., Grand, J., Matthias, J. (Eds.). (2021). *The Oxford Handbook of Sound Art*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-sound-art-9780190274054?cc=gr&lang=en&>
- Robinson, D. (2020). *Hungry Listening. Resonant theory for indigenous Sound Studies*. University of Minnesota Press. https://play.google.com/store/books/details/Dylan_Robinson_Hungry_Listening?id=WBbaDwAAQBAJ
- Rosen, R. (2017). *Deaf Culture Fairy Tales*. Savory Words Publishing. https://www.amazon.com/Culture-Fairy-Tales-Roslyn-Rosen-ebook/dp/B071H7Y7JH/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
- Routledge Library Editions (RLE). (2010). *Routledge Library Editions: Development Mini-Set G: Education and Development*. Taylor and Francis. <https://tinyurl.com/rle-p-61>
- Rubery, M. (ed.). (2011). *Audiobooks, Literature and Sound Studies*. Routledge. <https://www.routledge.com/Audiobooks-Literature-and-Sound-Studies/Rubery/p/book/9781138833371>
- Russolo, L. (2004 [1913]). *The Art of Noise. Futurist manifesto*. UBUClassics. http://www.artype.de/Sammlung/pdf/russolo_noise.pdf
- Rychtáriková, M. (2015). How do blind people perceive sound and soundscape? *Akustika*. January 2015. V. 23(1). pp. 6-9. https://www.researchgate.net/publication/282273661_How_do_blind_people_perceive_sound_and_soundscape
- Sarris, D. (2007). «Siopires Ergasies», «diaplasia» kai «askisis tis akois»: To ichitiko topio sto elliniko scholeio tou 20ou aiona. Argyriou, M. (ed.). *Mousiki Pedagogiki ston 21o aiona: Prokliseis, provlimata, prooptikes. Praktika 2ou Panelliniou Sinedriou Mousikis Agogis me Diethni Simetoxi. EEMAPE. 20-22/04/2007. Tomos B*. pp. 56-62. <https://www.academia.edu/21336045/>
- Sarris, D. (2009). Kataskefi kai chrisi aftoschedion mousikon Organon stin ekpaidefsi: Prosengiseis kai efarmoges. Kokkidou, M. & Dionyssiou, Z. (eds.). *Praktika tou*

- 6ou Diethnous synedriou tis EEME «Mousiki: Paidevei, Ekpaidevei, Therapevei»*. GSME. pp. 1093-1098. <https://www.academia.edu/23637488/>
- Sarris, D. (2010). «Alla t' aftakia tou lagou ki alla tis koukouvagias»: I ichitiki agogi sto paidiko vivlio. *2o Synedrio Akoustikis Oikologias, Rethymno, TEI Kritis, 26-27 Fevrouariou*. <https://www.academia.edu/32884492/>
- Sarris, D. (2015). «Ichos: Perivallon, Anthropos, Politismos»: O ichos stis scholikes drastiriotites tis protovathmias ekpaidefsis. Paparrigopoulos, K., Etmektsoglou, I. (Eds.). *3o Synedrio Akoustikis Oikologias «Akoustiki Oikologia kai Ekpaidefsi» 28-29-30 Iouniou 2014. Praktika*. Elliniki Etaireia Akoustikis Oikologias. pp. 207-214. http://econoiseconf.aegean.gr/uploads/Econoiseconf_Proceedings.pdf
- Sarris, D. (2017). *Ekpaidefsi pou estiazei ston icho. Protaseis kai praktikes gia scholikes drastiriotites kai programmata*. Ekdoseis D.P.E. Messinias. <https://www.academia.edu/41010112/>
- Sarris, D. (2018). *To scholiko akoustiko apotypoma stin ekpaideftiki diadikasia. Sto plaisio ton programmaton «Diafanis Simaies», «Ekpaidefsi pou estiazei ston Ichos»*. Ekdoseis D.P.E. Messinias. <https://www.academia.edu/95628078/>
- Sarris, D. (2020). *O mousikos kai ichitikos grammatismos stin protovathmia ekpaidefsi. Didaktoriki Diatrivi*. Panteio Panepistimio. <https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/47835>
- Sarris, D. (2023). *Methodos drastiriotiton gia ton icho stin ekpaidefsi*. Ekdosi Dekemvriou 2023. Educational Sound Lab Publications. <https://www.academia.edu/109711417/>
- Sarris, D. (2024a). Schediasmos programmaton scholikon drastiriotiton gia ton icho stin ekpaidefsi. *Neos Paidagogos*. V. 40. pp. 125-142. <https://www.academia.edu/114111772/>
- Sarris, D. (2024b). *Eisagogi ston Ekpaideftiko Ichoperipato*. Educational Sound Lab Publications. <https://educationalsoundlab.cmc.gr/edusoundwalk/>
- Sarris, D. (2025). Epimetro. Sarris, D. (ed.). *Ichitiki Ekpaidefsi kai synchrono scholeio: Plaisio kai Efarmoges. 6i Prosynedriaki Diadikyaki Imerida E.E.M.E. Parousiaseis Eisigiseon*. Elliniki Enosi gia ti Mousiki Ekpaidefsi. ss. 124-128. <https://www.eeme.gr/publications/books/soundeducation2025.html>
- Sasamoto, R. (2019). *Onomatopoeia and relevance. Communication of impressions via sound*. Palgrave. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26318-8>
- Scarre, C., Lawson, G. (eds). (2006). *Archaeoacoustics*. McDonald Institute for Archaeological Research. https://www.arch.cam.ac.uk/files/archaeoacoustics_toc.pdf
- Schaeffer, P. (2012). *In search of a concrete music*. University of California Press. <https://www.ucpress.edu/book/9780520265745/in-search-of-a-concrete-music>
- Schafer, M. (1969). *Ear cleaning: notes for an experimental music course*. Berandol

- Music - Associated Music Publishers. https://monoskop.org/images/2/2d/Schafer_R_Murray_Ear_Cleaning_Notes_for_an_Experimental_Music_Course.pdf
- Schafer, M. (1969). *The new Soundscape. A Handbook for the modern Music Teacher*. Berandol Music Limited. <https://www.academia.edu/27894399/>
- Schafer, M. (1976). *Creative music education: a handbook for the modern music teacher*. Schirmer Books. <https://archive.org/details/creativemusicedu0000scha>
- Schafer, M. (1977). *The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world*. Knopf. <https://archive.org/details/soundscapeourson0000scha/page/n323/mode/2up>
- Schafer, M. (1986). *The Thinking Ear: Complete writing on Music Education*. Arcana Editions. <https://www.amazon.com/Thinking-Ear-Complete-Writing-Education/dp/999754228>
- Schafer, M. (1992). *A Sound Education: 100 Exercises in Listening and Soundmaking*. Arcana Editions. https://books.google.gr/books/about/A_Sound_Education.html?id=DyLmRi1DY3kC&redir_esc=y
- Schafer, M. (1997). *I mousiki tou perivallontos. Dokimio mousikis oikologias*. Sol. <https://catalogue.nlg.gr/Record/b.151241>
- Schafer, M. (2005). *Hearing. 75 exercises in listening and creating music*. Arcana Editions. <https://www.scribd.com/document/392101068/schafer-hear-sing-pdf>
- Schafer, M. (2011). *Akoulaleite. 75 Askiseis Mousikis Akroasis kai Dimiourgias*. Nikolaidis. <https://biblionet.gr/ακουλαλειτε-338595>
- Schafer, M., Tadahiko, I. (2009). *A Little Sound Education*. Shunjusha. https://researchmap.jp/read0074785/books_etc/13677491
- Serifi, G., Georgaki, A. (2018). Akoustiki analisi tou ichou tis kinonias ton melisson; mia diathematiki ekpedefiki protasi. Bubaris, N., Paparrigopoulos, K., Matsinos, G. (eds.). *Ichos, Thoryvos, Perivallon. Praktika 4ou Synedriou Akoustikis Oikologias*. Hellenic Society for Acoustic Ecology (HSAE). pp. 313–330. http://econoiseconf.aegean.gr/uploads/Econoiseconf_Proceedings.pdf
- Small, C. (1996). *Music, Society, Education*. Wesleyan University Press. <https://www.wespress.org/9780819563071/music-society-education/>
- Smith, J. (2008). *Vocal Tracks. Performance and Sound Media*. University of California Press. <https://www.ucpress.edu/book/9780520254947/vocal-tracks>
- Snaith, A. (Ed.). (2020). *Sound and Literature*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108855532>
- Solomos, M. (2020). *From Music to Sound: The Emergence of Sound in 20th- and 21st-Century Music*. Routledge. <https://www.routledge.com/From-Music-to-Sound-The-Emergence-of-Sound-in-20th--and-21st-Century->

Music/Solomos/p/book/9781032087160#

- Steingo, G., Sykes, J. (eds.). (2019). *Remapping Sound Studies*. Duke University Press. <https://www.kobo.com/us/en/ebook/remapping-sound-studies>
- Steinskog, E. (2018). *Afrofuturism and Black Sound Studies. Culture, Technology, and things to come*. Palgrave. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-66041-7>
- Sterne, J. (2003). *The audible past. Cultural Origins of sound reproduction*. Duke University Press. https://play.google.com/store/books/details/Jonathan_Sterne_The_Audible_Past?id=jnHrJRzZiRgC
- Sterne, J. (2012). *The Sound Studies Reader*. Routledge. <https://www.routledge.com/The-Sound-Studies-Reader/Sterne/p/book/9780415771313>
- Stocker, M. (2013). *Hear Where we are. Sound, Ecology and Sense of Place*. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-7285-8>
- Sykes, J. (2015). Sound Studies, Religion and Urban Space: Tamil Music and the Ethical Life in Singapore. *Ethnomusicology Forum*. V. 24 (3). pp. 380-413. <http://dx.doi.org/10.1080/17411912.2015.1099049>
- Theodosiou, S., Bubaris, N., Panopoulos, P., Pavlopoulou, I., Poulakis, N., Poulos, P., Sarris, D., Tragaki, D., Tsimouris, G. (2006). *Mousiki, ichos kai topos*. H.T.E.I. of Epirus. <https://music.uoi.gr/moysiki-ichos-topos/>
- Thompson, E. (2002). *The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the culture of listening in America 1900-1933*. The MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262701068/the-soundscape-of-modernity/>
- Thompson, M. (2020). Sound Studies. Van Orden, K. (Ed.) *Music. Oxford Bibliographies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199757824-0280>
- Tilton, J.-T. (2020). *Toward a Sound Ecology*. Indiana University Press. <https://iupress.org/9780253049681/toward-a-sound-ecology/>
- Tinkle, A. (2015). Sound Pedagogy: Teaching listening since Cage. *Organized Sound* V. 20. Special Issue, 2. pp. 222–230. <https://doi.org/10.1017/S1355771815000102>
- Toop, D. (1995). *Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds*. Serpent's Tail. <https://archive.org/details/oceaofsoundaeth0000toop/page/n323/mode/2up>
- Tsaftaridis, N. (2013). *Oi kataskeves mousikon organon sti Mousiki Ekpaidefsi ekpaideftikon, paidion proscholikis ilikias. Mathiteia, gnosi kai kataskefi. Didaktoriki diatrivi*. Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon. <http://dx.doi.org/10.12681/eadd/36469>

- Tsokani, Ch. (2006). *I kravgi tis Medousas. Apo ton Mytho sti Mousiki*. Alexandria. <https://alexandria-publ.gr/shop/the-cry-of-medousafrom-myth-to-music/>
- Tsokani, Ch. (2011). *Mousiki mania. Stis aparches tou vakchikou enthousiasmou*. Alexandria. <https://alexandria-publ.gr/shop/musical-maniathe-origins-of-dionysian-enthusiasm/>
- University of Athens (UoA) (2024). *7th Conference on Acoustic Ecology Athens, Ancient Epidaurus. 7-10/11/2024. Official Site*. Department of Music Studies. <https://acousticecology.music.uoa.gr/>
- Voudiklaris, G. (2022). *Transmissions: Meletontas ton icho sti Gyaro kai to Vardo*. Artivist. <https://web.archive.org/web/20240114092156/http://www.artivist.gr/transmissions-μελετώντας-τον-ήχο-στη-γυάρο-και-το-var/>
- Vrakatseli, A. (2024). *7th Conference on Acoustic Ecology. Soundscape, Biophony and Climate Crisis. Book of Abstracts*. Department of Music Studies, NKUA, Hellenic Society of Acoustic Ecology, Municipality of Epidaurus. <https://acousticecology.music.uoa.gr/wp-content/uploads/2024/11/Book-of-Abstracts-Acoustic-Ecology-2024.pdf>
- Wilcox, S. (Ed.). (1989). *American Deaf Culture. An Anthology*. Linstok. https://books.google.gr/books/about/American_Deaf_Culture.html?id=4ea7AAAAIAAJ&redir_esc=y
- WorkGroup for Sound in Education (WGSE) (2024). *Omada ergasias gia ton icho stin ekpaidefsi*. https://web.archive.org/web/20240108205541/https://www.eeme.gr/images/stories/documents/yannis.mygdanis/Ομάδα_για_τον_Ήχο/Τριπτυχο_Ομαδας_Εργασιας.pdf
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). (2023). *Prosklisi ekdilosis endiaferontos gia tin ypovoli aitiseon symmetochis sti diadikasia axiologisis kai entaxis didaktikon vivlion sto mitroo didaktikon vivlion kai stin psifiaki vivliothiki didaktikon vivlion*. A.P. 46978/ΓΔ4/25-04-2023. ΥΠΑΙΘ. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2023/Πρόσκληση_Πολλαπλού_Βιβλίου.pdf

Νέος Παιδαγωγός

online

Το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα.

Διαδικτυακή έκδοση

<http://neospaidagogos.online>

50ό Τεύχος, Σεπτέμβριος 2025

I.S.S.N.: 2241-6781